

LAPORAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

**UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MOTORIK HALUS ANAK
USIA 2-3 TAHUN MELALUI KEGIATAN MEWARNAI DENGAN FINGER
PAINTING DI TK JOYKIDS NASIONAL PLUS**

UNIVERSITAS TERBUKA

DISUSUN OLEH:

KEZIA CHRISTINA LUDJI DO

NIM: 857451626

PROGRAM S1 PGPAUD

UNIVERSITAS TERBUKA

2023/2024

ABSTRAK

Kezia Christina

Universitas Terbuka Bandung

Kezialudji@gmail.com

Rendahnya kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun disebabkan oleh media yang digunakan yang kurang menarik minat anak, sehingga anak menjadi bosan. Hal ini menyebabkan anak menjadi enggan melakukan aktivitas motorik halus dan mengalami penurunan pada kekuatan jari, lengan, dan otot motorik halus. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mencoba menggunakan kegiatan mewarnai dengan media finger painting saat pembelajaran di kelas. Dengan penggunaan kegiatan mewarnai dengan media finger painting ini, diharapkan anak dapat mengalami perkembangan secara optimal dalam hal kemampuan motorik halus.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun melalui kegiatan mewarnai dengan media finger painting di TK Joykids Nasional Plus.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase perkembangan kemampuan motorik halus anak pada setiap siklus. Subjek penelitian berjumlah 7 anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan melalui dua siklus, dapat disimpulkan bahwa kegiatan finger painting dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun di TK Joykids Nasional Plus. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pada setiap siklus, di mana pada siklus I masih terdapat 57,14% anak yang berada pada kategori Belum Berkembang (BB), sedangkan pada siklus II sebagian besar anak telah mencapai kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan Berkembang Sangat Baik (BSB) sebesar 85,72%. Dengan demikian, tindakan yang diberikan dinyatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak.

Kata kunci: *Kegiatan Mewarnai, Motorik Halus Anak Usia Dini, Media, Finger Painting, Siswa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk memberikan berbagai stimulus agar setiap perkembangan anak tercapai secara optimal. Setiap pertumbuhan dan perkembangan anak pada proses ini disebut juga masa golden age, di mana pada masa ini sel-sel otak anak mengalami perkembangan sangat cepat, serta perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak akan mulai terbentuk. Oleh karena itu, sebagai guru di Pendidikan Anak Usia Dini, harus menyiapkan berbagai kegiatan yang mampu menstimulus setiap aspek perkembangan anak. Guru perlu terus memberikan berbagai macam stimulus yang dapat merangsang anak untuk mengalami perkembangan. Semakin diberi stimulus pada anak, semakin cepat perkembangan motorik halus pada anak (Doloksaribu,2018). Oleh karena itu, peneliti mencoba menggunakan metode yang baru dalam kegiatan mewarnai untuk merangsang perkembangan motorik halus anak, yaitu dengan menggunakan media finger painting, di mana anak-anak akan menggunakan jari jemarinya untuk melakukan kegiatan mewarnai.

Pada anak usia 2-3 tahun, kegiatan finger painting diharapkan dapat melatih dan menstimulasi perkembangan motorik anak. Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia 2-3 Tahun Melalui Kegiatan Mewarnai dengan Media Finger Painting di TK Joykids Nasional Plus”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun melalui kegiatan mewarnai dengan media finger painting di TK Joykids Nasional Plus?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun melalui kegiatan mewarnai dengan berbagai media di Tk Joykids Nasional Plus.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah:

- Membantu meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini
- Menjadi referensi kegiatan pembelajaran melalui kegiatan mewarnai dengan media finger painting
- Menambah wawasan dalam pengembangan pembelajaran motorik halus anak usia dini

METODE PENELITIAN

A. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru sebagai peneliti dan siswa yang diteliti yaitu siswa kelas toddler 2B yaitu sebanyak 7 siswa yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, yang beralamat di Jl. Empangsari No. 50, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.

B. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TK Joykids Nasional Plus dan dilakukan pada semester ganjil, yaitu pada tanggal 24 Oktober – 30 November 2023 pada Tahun Pelajaran 2023/2024.

Jadwal Penelitian

Jenis kegiatan	Oktober		November			
	22	29	5	12	19	26
Identifikasi Masalah di kelas	■					
Pembuatan Judul		■				
Perancangan RPPH sesuai Judul			■			
Penyusunan Proposal				■		
Pelaksanaan Penelitian					■	
Penyusunan Karya Ilmiah						■

C. Karakteristik Siswa

Berikut adalah karakteristik siswa di kelas Toddler 2 usia 2-3 tahun adalah sbb:

No	Nama siswa	Karakteristik
1.	Caroline Baethiva	Caroline belum mampu memegang alat tulis dengan benar
2.	Chloe Imanuella	Chloe sering menangis saat kegiatan mewarnai dan memakai sepatu
3.	Jovan Valentino	Jovan anak yang aktif, suka dengan kegiatan mengecat dan suka membantu temannya
4.	Liam Arsel	Liam anak yang aktif dan selalu bereaksi duluan jika missnya berkata "Tidy up" saat kegiatan main (liam suka beres-beres mainan)
5.	Raf Olivier	Raf anak yang super-aktif, selalu ceria dan senang bereksplorasi
6.	Sean Xavier	Sean sering menangis saat kegiatan mewarnai dan sering merobek kertas gambarnya yang diberikan missnya
7.	Sienna Imanuella	Sienna anak yang rapi ketika kegiatan mewarnai

D. Prosedur Penelitian

1) Identifikasi masalah

Berdasarkan hasil pengamatan anak usia 2-3 tahun di TK Joykids Nasional Plus, tingkat kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun masih kurang optimal. Anak sering merasa bosan dengan kegiatan mewarnai yang hanya menggunakan media pensil/krayon dan kertas sebagai media menggambar dan mewarnai.

2) Perencanaan Tindakan

Menyusun rancangan pembelajaran dan menyusun lembar kerja siswa, lembar aktivitas siswa dan aktivitas guru.

3) Pelaksanaan Tindakan

Melaksanakan tindakan peneliti dengan mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang diambil dari lembar aktivitas siswa.

4) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Syaodih 2007:220). Pengamatan dilakukan terhadap siswa yang meliputi kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

5) Refleksi

Refleksi adalah kegiatan menganalisis, memahami, dan membuat kesimpulan setelah proses belajar-mengajar berlangsung. Refleksi dilakukan dengan menganalisis hasil belajar dan pengamatan aktivitas siswa untuk menentukan kemajuan dan kelemahan yang terjadi sebagai dasar perbaikan selanjutnya.

6) Teknik Pengumpulan dan analisis data

Penerapan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan motorik halus anak selama proses pembelajaran pada setiap siklus. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto kegiatan dan hasil karya anak selama pembelajaran berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase perkembangan kemampuan motorik halus anak pada setiap siklus. Data hasil observasi dikategorikan ke dalam kriteria:

- BB (Belum Berkembang)
- MB (Mulai Berkembang)
- BSH (Berkembang Sesuai Harapan)
- BSB (Berkembang Sangat Baik)

Persentase dihitung dengan rumus:

$$\checkmark P = \frac{f}{N} \times 100\% \checkmark$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Jumlah anak pada kategori tertentu

N = Jumlah seluruh anak

Hasil dari setiap siklus kemudian dibandingkan untuk melihat peningkatan yang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

a). Tindakan siklus 1

Tindakan siklus 1 dilaksanakan selama 1 minggu mulai dari tanggal 22 Oktober 2023 sampai 29 Oktober 2023. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus-siklus, tiap siklus terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Perencanaan Tindakan

Guru sebagai pengelola pembelajaran di kelas mempersiapkan program tahunan, program semester, perencanaan pembelajaran dengan media gambar, lembar observasi dan lembar tugas. Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran pada kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun di TK Joykids Nasional Plus dan presentasi belajar sebelum tindakan, yaitu untuk hasil prasiklus yang berada pada kategori Belum Berkembang (BB) yakni sebanyak 3 anak atau 42,86% dari 7 peserta didik.

Hasil pada kondisi awal atau pra tindakan dapat dilihat pada table berikut:

No	Jumlah siswa	Nilai			
		BB	MB	BSH	BSB
1	3	42,86%			
2	2		28,57%		
3	2			28,57%	
4					0%
Jumlah Siswa: 7 org					

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 7 peserta didik, diketahui bahwa pada tahap pra-siklus terdapat 3 anak (42,86%) berada pada kategori Belum Berkembang (BB), 2 anak (28,57%) pada kategori Mulai Berkembang (MB), dan 2 anak (28,57%) pada kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH), serta tidak terdapat anak pada kategori Berkembang Sangat Baik (BSB).

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lembar kerja anak dan observasi di kelas, ternyata kegiatan motorik halus yang banyak dikerjakan anak hanya menggunakan media pensil/krayon dan kertas untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Hal ini mengakibatkan anak-anak menjadi tidak tertarik dengan kegiatan mewarnai. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada standar kompetensi anak, setiap perkembangan anak harus berkembang

secara utuh dan optimal dengan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan anak. Peneliti akan menggunakan media finger painting sebagai langkah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun di TK Joykids Nasional Plus. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses persiapan pembelajaran adalah:

- Menyusun rancangan pembelajaran (RPP) sesuai dengan modul ajar dan tema yang digunakan, menyusun lembar kerja siswa dan lembar aktivitas siswa dan guru
- Menyiapkan media yang akan digunakan untuk kegiatan finger painting, yaitu wadah dan cat. Pada siklus 1, guru menggunakan media gambar yang sudah jadi, kemudian anak hanya melakukan kegiatan mewarnai pada objek gambar. Anak-anak menggunakan seluruh jari tangannya dalam kegiatan mewarnai objek.

2. Pelaksanaan Tindakan

Dalam tahap ini, guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media finger painting sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Pada pertemuan siklus 1, kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa bersama, kemudian melakukan kegiatan seperti calendar chart, menyanyi, apersepsi dan kemudian masuk ke kegiatan inti., Pada penelitian siklus 1, guru menggunakan tema “Aku Sayang Bumi” dengan subtema “Menyiram tanaman”. Pada kegiatan finger painting, anak akan menggunakan seluruh tangannya untuk mewarnai objek tanaman. Kemudian, tujuan kegiatan ini adalah agar siswa lebih tertarik dengan pembelajaran dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

3. Observasi

Selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas, guru melakukan pencatatan dengan menggunakan data observasi (check-list). Mendiagnosis keaktifan siswa, nilai yang dicapai, tingkat ketertarikannya terhadap pembelajaran, kemampuan motorik halus anak dalam mewarnai, dan kemampuan koordinasi antara tangan dan mata. Hasil observasi dapat dilihat pada table dibawah ini:

Indikator kemampuan motorik halus anak	Nilai			
	BB	MB	BSH	BSB
Anak dapat mewarnai objek	57,14%	14,28%	28,57%	-
Kemampuan anak antara koordinasi tangan dan mata	14,28%	42,86%	42,86%	-

Pada pelaksanaan siklus 1 ini, hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus anak dalam mewarnai objek yaitu 57,14% atau 4 anak belum berkembang (BB), sedangkan 14,28% atau 1 anak mulai berkembang (MB), dan 28,57% atau 2 anak berkembang sesuai harapan (BSH). Kemudian, kemampuan antara koordinasi tangan dan mata anak: 14,28% atau 1 anak Belum Berkembang (BB), 3 anak (42,86%) Mulai Berkembang (MB), dan 3 anak (42,86%) Berkembang Sesuai Harapan (BSH).

4. Refleksi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan tindakan, baru 3 anak yang mulai menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan mewarnai. Siswa juga cukup aktif dalam kegiatan yang dilakukan guru melalui media finger painting. Namun, kemampuan motorik halus anak pada siklus 1 masih perlu ditingkatkan lagi karena masih belum menunjukkan perubahan yang berarti dan perlu dilakukan penelitian lagi pada siklus 2.

b). Tindakan Siklus 2

Tindakan siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang terdiri dari siklus-siklus dan metode jenis pra experimental desain one shoot case study, Penelitian tindakan kelas tiap siklus terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Perencanaan Tindakan

Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi terhadap proses pembelajaran pada kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun di TK Joykids Nasional Plus setelah melakukan tindakan siklus 1, diketahui bahwa yang belum berkembang dalam kegiatan mewarnai yakni sebanyak 4 anak atau 57,14% dari 7 peserta didik. Oleh karena itu, dengan arahan dari rekan guru dan kepala sekolah serta berbagai pertimbangan, peneliti mengulang kegiatan dengan menggunakan media finger painting pada tindakan siklus 2 ini, tetapi anak-anak hanya mewarnai objek dengan satu jari saja. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses persiapan pembelajaran adalah:

- Menyusun rancangan pembelajaran (RPP) sesuai dengan modul ajar dan tema yang digunakan, menyusun lembar kerja siswa dan lembar aktivitas siswa dan guru
- Menyiapkan media yang akan digunakan untuk kegiatan finger painting, yaitu wadah 3 pcs dan cat warna kuning, merah, dan hijau, dan lembar objek. Pada siklus 2, guru menggunakan media gambar yang sudah jadi, kemudian anak hanya melakukan

kegiatan mewarnai pada objek gambar. Anak-anak hanya menggunakan satu jari dalam kegiatan mewarnai objek.

2. Pelaksanaan Tindakan

Dalam tahap ini, guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media finger painting sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Pada pertemuan siklus 2, kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa bersama, kemudian melakukan kegiatan seperti calendar chart, menyanyi, apersepsi dan kemudian masuk ke kegiatan inti. Pada penelitian siklus 1, guru menggunakan tema “Aku Sayang Bumi” dengan subtema “Menyiram tanaman”. Guru juga menanyakan kepada anak bagaimana cara merawat tanaman. Kegiatan mewarnai dengan media finger painting akan dilakukan dengan menggunakan satu jari untuk mewarnai objek tanaman. Kemudian, tujuan kegiatan ini adalah agar siswa lebih tertarik dengan pembelajaran dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

3. Observasi

Selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas, guru melakukan pencatatan dengan menggunakan data observasi (check-list) dan hasil karya. Mendiagnosis keaktifan siswa, nilai yang dicapai, tingkat ketertarikannya terhadap pembelajaran, kemampuan motorik halus anak dalam mewarnai, dan kemampuan koordinasi antara tangan dan mata. Hasil observasi dapat dilihat pada table dibawah ini:

Indikator kemampuan motorik halus anak	Nilai			
	BB	MB	BSH	BSB
Anak dapat mewarnai objek	0%	14,28%	42,86%	42,86%
Kemampuan anak antara koordinasi tangan dan mata	0%	28,57%	42,86%	28,57%

Pada pelaksanaan siklus 2 ini, hasil observasi menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus anak dalam mewarnai objek sangat meningkat, yaitu 42,86% atau 3 anak Berkembang Sangat Baik (BSB), 42,86% atau 3 anak Berkembang Sesuai Harapan (BSH), 14,28% atau 1 anak Mulai Berkembang (MB). Kemudian, kemampuan koordinasi tangan dan mata anak: 28,57% atau 2 anak Berkembang Sangat Baik (BSB), 3 anak atau 42,86% Berkembang Sesuai Harapan (BSH), dan 2 anak atau 28,57% Mulai Berkembang (MB).

4. Refleksi

Hasil observasi yang dilakukan selama proses pelaksanaan tindakan pada siklus 2 secara umum menunjukkan perubahan yang cukup tinggi.

Presentasi hasil belajar dan partisipasi siswa dalam pembelajaran cukup meningkat. Kemampuan anak dalam hal motorik halus, khususnya mewarnai dengan media finger painting, sangat meningkat. Kemampuan anak dalam koordinasi tangan dan mata juga cukup memuaskan. Dari hasil analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase perkembangan kemampuan motorik halus anak pada setiap siklus, diperoleh bahwa pada siklus I masih terdapat 57,14% anak yang berada pada kategori Belum Berkembang (BB), namun pada siklus II sebagian besar anak telah mencapai kategori Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan Berkembang Sangat Baik (BSB) yaitu sebesar 85,72%. Atas dasar ketentuan tersebut dan melihat hasil yang diperoleh dari masing-masing siklus, kegiatan mewarnai dengan media finger painting yang dilaksanakan pada siklus 2 sudah berhasil sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Pada penelitian ini, masih terdapat 1 siswa yang masih dalam tahap perkembangan. Anak takut ketika berhadapan dengan cat dan ingin cepat-cepat membersihkan tangannya jika terkena cat. Terkadang anak menangis saat harus mengecat. Hal ini dikarenakan di rumah, anak selalu dilarang oleh orangtuanya untuk bermain di lantai. Anak juga jarang diajak bereksplorasi oleh orangtuanya. Hal inilah yang menyebabkan anak masih kurang dan masih dalam tahap perkembangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penggunaan media finger painting dalam kegiatan mewarnai dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun di TK Joykids Nasional Plus dibandingkan dengan yang sebelumnya menggunakan media finger painting. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang ternyata relatif tinggi bila menggunakan media finger painting sebagai kegiatan mewarnai. Perkembangan motorik halus anak mengalami peningkatan dari 57,14% Belum Berkembang (BB) menjadi 85,72% Berkembang Sesuai Harapan (BSH) dan Berkembang Sangat Baik (BSB). Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan mewarnai dengan media finger painting dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia 2-3 tahun di TK Joykids Nasional Plus.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian diatas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a) Bagi sekolah
Sekolah diharapkan mendukung penggunaan kegiatan finger painting sebagai salah satu media pembelajaran untuk membantu meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini
- b) Bagi guru
Diharapkan guru lebih kreatif dalam memilih metode dan media dalam pembelajaran, salah satunya adalah dengan menggunakan media finger painting yang dapat membantu perkembangan motorik halus anak

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Y. (2016). Peningkatan Keterampilan Motorik Halus Melalui Kegiatan Finger Painting Pada Kelompok B1 TK ABA Gabregan. Diakses tanggal 16 November 2023
- Bredenkamp, S., & Copple, C. (1996). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs*. Washington, D C: NAECY.
- Depdiknas.2003. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Doloksaribu, M.T. 2018. Finger Painting berpengaruh terhadap perkembangan halus anak menggunakan Denver II pada anak usia 3-5 tahun di Yayasan Puteri Sion Medan. Diakses tanggal 16 November 2023
- Edisi Khusus Ayah Bunda. (1992). *Dari A Sampai Z Tentang Perkembangan Anak*, Jakarta: Yayasan Aspirasi Pemuda
- Hartati Sofia. (2005). *Perkembangan Belajar Pada Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Hurlock, Elizabeth B. (1987). *Perkembangan Anak Jilid I* (Alih bahasa: Meitasari Chandra). Jakarta: Erlangga
- Kartono, Kartini. (1995). *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Zulkifli. (1986). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Marka, S., Mayza, A., & Pujiastuti, H. (2003). Pendidikan Anak Dini Usia Ditinjau Dari Segi Neurologi, Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia ‘Konseptualisasi Sistem & Program PAUD’, Edisi Khusus 2003. Jakarta: Dit. PADU Depdiknas.
- Poerwanti, Endang & Widodo Nur. (2005). *Perkembangan Peserta Didik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siskandar. (2003). Kurikulum Berbasis Kompetensi Untuk Anak Usia Dini, Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia “Menu Pembelajaran PADU”, Vol. 2 No. 01, April 2003.
- Sumantri. (2005). *Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini*. Jakarta: Depdiknas.

LAMPIRAN

RPPH

MODUL AJAR NOVEMBER

“ Aku Sayang Bumi ”

A. INFORMASI UMUM

Nama	Kezia Christina Ludji Do	Jenjang/Kelas	KOBER
Asal Sekolah	TK JOY KIDS NATIONAL PLUS	Jumlah Siswa	7 anak
Alokasi Waktu	90 menit		
Model Pembelajaran	Tatap Muka		
Fase	Fondasi		
Tujuan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Anak dapat mengucapkan syukur kepada Tuhan2. Anak memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya3. Anak dapat mengenal cara menjaga kebersihan lingkungan dirumah dan sekolah4. Anak dapat mengenal sampah organik dan anorganik5. Mengetahui dan melakukan PHBS6. Mengetahui dan mengkonsumsi makanan sehat7. Anak dapat mengenal dan bermain mainan pemilahan sampah, melakukan brain gym8. Mengembangkan kepercayaan diri anak dan mau menolong teman9. Anak dapat mengerjakan mewarnai objek dengan metode finger painting dan menyiram tanaman		
Kata Kunci	Lingkunganku, sehat, bersih, membuang sampah		
Deskripsi Umum Kegiatan	Anak menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya (anak memilah sampah organik dan anorganik), anak mampu mewarnai objek dan menyiram tanaman		
Alat dan Bahan	Kotak dus berwarna kuning dan hijau, flash card jenis-jenis sampah, cat warna, wadah, tanaman, air, lembar kerja		
Sarana Prasarana	Ruang kelas, area sekitar sekolah, taman		

Program Karakter “LOVE”

1. Loving God with all of my heart
2. Respecting parents
3. Offering helps to other
4. Sharing with other
5. Accepting the others strength and weaknesses

Ayat hafalan:

1 Korintus 13:4 Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong

1 Corinthians 13:4 Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud.

Program Kesehatan: Membuang sampah pada tempatnya

Program Lifeskill: Menyiram tanaman

B. KOMPONEN INTI

1. PETA KONSEP

2. CURAH IDE KEGIATAN

Beberapa kegiatan yang dapat di kembangkan dari peta konsep antara lain :

1. Alternatif kegiatan awal untuk memetik ide/ imajinasi anak :

- Memperkenalkan cara menjaga kebersihan lingkungan dan alat yang digunakan
- <https://youtu.be/IR-kirEF2Vo?si=o-ju9XzkFyy2tLz7>
- Memilah sampah organik dan anorganik
- Menyiram tanaman

2. Alternatif kegiatan main

- Memperkenalkan sampah organik dan anorganik
- Bermain memilah sampah
- Menyiram tanaman
- Berlari di tempat
- Berolahraga
- Mewarnai objek tanaman dengan finger painting

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN 2022/2023

Satuan Pendidikan	: TK JOY KIDS NATIONAL PLUS
Semester/Minggu	: I/2
Kelas	: Toddler 2
Topik/Sub topic	: Aku Sayang Bumi/ Menjaga kebersihan sekolah
Hari, Tanggal	: Senin 19 November 2023

Langkah – langkah kegiatan

- I. Pembukaan (± 15 menit)
 - SOP Pembukaan
 1. Anak-anak berbaris dan masuk ke dalam kelas
 2. Memberi salam dan mengucapkan good morning
 3. Berdoa sebelum memulai pembelajaran
 4. Menyanyi : “ Selamat pagi bapa”
 5. Renungan pagi tema “Melestarikan bumi ” (Buku Renungan Joy Kids)
 6. Ayat Hafalan : Yakobus 1:19 “Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.”
 7. Mengucapkan Five Point Excellent Character about Love
 8. Menempel Calender Chart

9. Melakukan Brain Gym “gerak senam badan”

II. Inti (\pm 45 menit)

a. Mengamati

- Anak mengamati video tentang cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan
- Anak memperhatikan penjelasan guru tentang cara menjaga kebersihan pakaian

b. Menanya

- Anak diberi motivasi untuk bertanya tentang objek yang diamati, dan untuk menjawab pertanyaan itu guru memberi motivasi kepada anak lain untuk menjawab secara langsung

c. Mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan

- Guru merespons pertanyaan anak dan menyiapkan berbagai kegiatan yang bisa menjawab pertanyaan anak
- Guru dan anak bercakap-cakap tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini

➤ SOP Pembahasan Kelas

1. Language Enrichment : Kebersihan, Lingkungan, Merawat tanaman
2. Fine Motor Skill : Brain gym, mewarnai dengan jari
3. Sing & Movement : Hidup sehat
4. Art/Project Group : Mewarnai tanaman dan menyiram tanaman
5. Math : Bermain memilah sampah

➤ SOP Recalling (\pm 10 menit)

Berdiskusi kegiatan apa saja yang telah dilakukan satu hari

Memberi motivasi kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan ketika di rumah

➤ SOP Toileting dan Istirahat (\pm 10 menit)

Mencuci tangan

Minum air

III. Penutup (\pm 10 menit)

➤ SOP Penutup

1. Menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan besok dan apa saja yang perlu disiapkan anak-anak dari rumah
2. Bernyanyi : My friend it's time to go home and so long farewell
3. Berdoa setelah belajar

SKALA PENCAPAIAN PERKEMBANGAN

Program Pengembangan	KD	Indikator Pencapaian Pembelajaran	Hasil Penilaian			
			BSH	BSB	MB	BB
NILAI AGAMA DAN MORAL	3.1/4.1	Mampu berdoa sebelum dan sesudah belajar				
		Mampu mengucapkan Excellent Character & ayat hafalan				
KOGNITIF	3.4/4.4	Mampu menyebutkan tentang nama tanaman yang diperlihatkan guru Mampu mengenal tentang cara menjaga kebersihan lingkungan				
FISIK MOTORIK	3.3/4.3	Mampu melakukan gerakan Brain gym Mampu mewarnai objek gambar dengan rapi				
BAHASA	3.11/4.11	Mampu bercakap-cakap tentang cara menyiram tanaman				
SENI	3.15/4.15	Menyanyi dan mengerjakan art mewarnai gambar tanaman				
SOSIAL EMOSIONAL	2.1	Mampu menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan sabun				

Tasikmalaya, 19 November 2023

Kepala Sekolah

Guru Kelas

dr. Dani Hermawan

Kezia Christina Ludji Do

HASIL KARYA TODDLER 2

SEMESTER 1

TAHUN 2023/2024

Tema /Sub Tema : Aku sayang bumi / Menyiram tanaman

Kegiatan : Mewarnai gambar tanaman dengan finger painting

Hari,Tgl : Senin, 19 November 2023

NAMA	HASIL KARYA	HASIL PENGAMATAN	CP
Caroline Ba lethiva Wijaya Wong		Caroline sudah mau mewarnai dengan jari, meskipun awalnya caroline menangis dan masih murung tetapi caroline sudah sangat baik mau mengikuti instruksi dari missnya	MB
Chloe Immanuela Tjiputra		Chloe masih melakukan kegiatan mewarnai dengan sangat baik. Perkembangan mewarnai chloe meningkat menjadi lebih baik.	BSB
Jovan Valentino Lim		Jovan sudah melakukan kegiatan mewarnai dengan sangat baik. Kerapian terlihat dari hasil karya jovan yang bagus.	BSB

<p>Liam Arsel Lie</p>		<p>Liam sudah mau melakukan kegiatan mewarnai dengan jari. Liam merasa malu dan tidak ingin difoto hasil karyanya oleh missnya</p>	<p>BSH</p>
<p>Raf Olivier Lim</p>		<p>Raf sudah mau mewarnai dengan cukup baik. Kemampuan mewarnai raf dengan jari meningkat</p>	<p>BSB</p>
<p>Sean Xavier Nathanael</p>		<p>Sean sudah mau mewarnai dengan jari meskipun hasilnya belum begitu rapi</p>	<p>BSH</p>
<p>Sienna Imanuella Khoe</p>		<p>Sienna sudah mau mewarnai dengan jari meskipun pada awalnya dia tidak mau memasukkan jarinya kedalam cat</p>	<p>BSH</p>

Tasikmalaya, 25 Juli 2023

Pengelola Kober
dr. Danny Hermawan

Guru Kelas
Kezia Christina

Foto Kegiatan

Kegiatan Pembuka

Anak Absensi dan Calendar chart

Kegiatan mewarnai dengan media finger painting

Kegiatan main